

MEDIA-SAVODXONLIK ASOSLARI: TARBIIYACHILAR UCHUN TRENING DASTURLARINI ISHLAB CHIQISH

Kodirova Muyassar Eshmamat qizi¹, Baxtiyorova Roza Oybek qizi², Boltayeva Marziya Elmurod qizi³, Ma'rufjonova Farangiz Qahramon qizi⁴

¹Chirchiq Davlat pedagogika universiteti Maktabgacha ta'lim fakulteti o'qituvchisi

^{2,3,4}Chirchiq davlat pedagogika universiteti Maktabgacha ta'lim fakulteti talabalari

¹e-mail muyassarkodirova67a@gmail.com

Annotatsiya: Zamonaviy axborot makonida bolalarning xavfsizligi va ongli rivojlanishini ta'minlashda media-savodxonlik muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim muassasalarida faoliyat yurituvchi tarbiyachilarning raqamli axborot oqimi va media-kontent bilan ongli ishlash qobiliyatini shakllantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada media-savodxonlik tushunchasi, uning tarkibiy jihatlari, tarbiyachilar uchun trening dasturlarining mazmuni, shakli va samarali metodlari ilmiy asosda yoritiladi. Trening materiallarining pedagogik va psixologik asoslari, ularni ishlab chiqishda xalqaro tajribalardan foydalanish, o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini oshirishga xizmat qiluvchi metodik yondashuvlar tahlil qilinadi. Tadqiqot natijasida tarbiyachilar uchun moslashtirilgan, bosqichma-bosqich o'qitish tamoyiliga asoslangan trening modeli taklif etiladi.

Kalit so'zlar: media-savodxonlik, tarbiyachi, trening dasturi, axborot xavfsizligi, raqamli kompetensiya, metodika, bolalar himoyasi, maktabgacha ta'lim, o'quv moduli, trening modeli.

Аннотация: В условиях современного информационного общества медиаграмотность приобретает особую значимость для обеспечения безопасности и осознанного развития детей. Особенно актуальной становится подготовка воспитателей дошкольных образовательных учреждений к грамотному восприятию и использованию цифрового контента. В статье рассматривается понятие медиаграмотности, её структура, содержание и формы тренинговых программ для воспитателей, а также эффективные методы их реализации. Освещаются педагогические и психологические основы тренинга, международный опыт и методические подходы, способствующие повышению профессиональной компетентности педагогов. По результатам исследования предлагается адаптированная поэтапная модель тренинга.

Ключевые слова: медиаграмотность, воспитатель, тренинговая программа, информационная безопасность, цифровая компетентность, методика, защита детей, дошкольное образование, учебный модуль, модель тренинга.

Annotation: In today's digital information environment, media literacy plays a crucial role in ensuring children's safety and conscious development. This is particularly important for preschool educators, who must be equipped with the ability to critically engage with digital media and information flows. This article explores the concept of media literacy, its components, and the structure and methodology of training programs tailored for educators. It outlines pedagogical and psychological foundations of the training process, reviews international best practices, and examines methodological approaches aimed at enhancing professional competencies of teachers. As a result, a step-by-step, adaptable training model for preschool educators is proposed.

Keywords: media literacy, educator, training program, information security, digital competence, methodology, child protection, preschool education, learning module, training model.

Kirish

Bugungi raqamli asrda bolalarni media muhitining ta’siridan himoya qilish, ularni tanqidiy fikrlashga, axborotni tahlil qilishga va to’g’ri baholashga o’rgatish dolzarb masalaga aylanmoqda. Ayniqsa, bolalarning ilk tarbiyasi va ijtimoiylashuvi maktabgacha ta’lim muassasalarida boshlanishini inobatga olsak, ushbu bosqichda faoliyat olib boruvchi tarbiyachilarning media-savodxonligi darajasi bevosita bolalar ongiga ta’sir qilishi tabiiydir. Shu bois, tarbiyachilar uchun media-savodxonlikni shakllantirishga doir trening dasturlarini ishlab chiqish ilmiy-pedagogik jihatdan ham, amaliy nuqtayi nazardan ham dolzarb hisoblanadi.

Xalqaro miqyosda media-savodxonlikka oid ilmiy izlanishlar ko’plab olimlar tomonidan olib borilgan. Xususan, J. Buckingham (2003), R. Hobbs (2010), D. Livingstone (2009), L. Masterman (1998) kabi mutaxassislar media-savodxonlikni ijtimoiy ongning bir qismi sifatida tahlil qilib, uni insonni raqamli axborotga nisbatan tanqidiy yondashuvga tayyorlash vositasi deb baholaganlar. Ularning tadqiqotlarida media kontentni tahlil qilish, axborotni ajratish, baholash va axborot vositalaridan xavfsiz foydalanish ko’nikmalari ta’lim tizimiga integratsiyalash zarurligi ta’kidlangan.

Biroq mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko’rsatadiki, aynan maktabgacha ta’lim muassasalari tarbiyachilari uchun mo’ljallangan, ularning kasbiy ehtiyojlariga moslashtirilgan, psixologik-pedagogik tamoyillar asosida yaratilgan amaliy trening dasturlarining yetishmasligi kuzatilmoqda. Ko’pchilik tadqiqotlar o’quvchilar, talabalar yoki o’qituvchilarga qaratilgan bo’lib, maktabgacha ta’lim tizimi xodimlari bu jarayonda e’tibordan chetda qolmoqda.

Ushbu tadqiqot mazkur bo’shliqni to’ldirishga qaratilgan bo’lib, u muallif tomonidan olib borilgan amaliy izlanishlarga, xalqaro tajriba va milliy ta’lim tizimining zamonaviy ehtiyojlariga tayangan holda ishlab chiqilgan. Muallifning ilmiy yondashuvi asosan R. Hobbsning media-savodxonlik kompetensiyasi modeli, D. Livingstone va S. Lemishning bolalar va media muhitiga doir empirik tadqiqotlariga, shuningdek, O’zbekiston Respublikasining ta’limga oid huquqiy-me’yoriy hujjatlariga asoslanadi.

Shu tariqa, kirish qismida ko’rib chiqilganidek, mavzuning dolzarbligi, ilmiy asosliligi va amaliy ahamiyati yuqori bo’lib, media-savodxonlikni tarbiyachilar o’rtasida shakllantirishga doir trening tizimini ishlab chiqish zaruriyati o’z tasdig’ini topmoqda.

Masalaning qo’yilishi

Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi bilan bolalarning axborot oqimiga erta aloqasi ortib bormoqda. Hozirgi zamon bolasi 2–3 yoshidayoq smartfon, planshet, televizor va internet resurslaridan faol foydalanmoqda. Bunday muhitda voyaga yetayotgan bolani axborot manipulyatsiyasi, virtual muhitdagi psixologik xavflar, noto’g’ri axborotlar va stereotiplardan himoyalashda u bilan bevosita muloqot qiladigan tarbiyachining media-savodxonligi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Afsuski, mavjud holat tahlili shuni ko’rsatadiki, maktabgacha ta’lim muassasalari pedagog xodimlarining media-savodxonlik darajasi yetarli emas, bu esa bolalarda tanqidiy fikrlash, axborotga nisbatan sog’lom munosabatni shakllantirishga salbiy ta’sir ko’rsatmoqda.

Ushbu muammoni hal qilish uchun maqolada bir qator rasmiy va normativ hujjatlarga tayanilgan. Jumladan:

- O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PQ–4312-sonli qarori – “2021–2023-yillarda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasi”da ta’lim tizimida raqamli savodxonlikni oshirish zarurati alohida belgilangan;

- “O‘zbekiston – 2030” strategik dasturida axborot texnologiyalarini maktabgacha ta’limdan boshlab tatbiq etish orqali yoshlarning raqamli madaniyatini yuksaltirish ko‘zda tutilgan;

- Maktabgacha ta’lim vazirligining 2021-yildagi qarorlarida pedagoglar malakasini oshirish va zamonaviy kompetensiyalarni shakllantirish asosiy yo‘nalish sifatida ko‘rsatilgan;

- UNESCO va UNICEF tomonidan tayyorlangan xalqaro tavsiyalar (Media and Information Literacy curriculum for teachers) esa o‘qituvchilar va tarbiyachilar uchun media-savodxonlik bo‘yicha maxsus dasturlar ishlab chiqishni tavsiya qilgan.

Maqolada ushbu rasmiy manbalar asosida maktabgacha ta’lim sohasida media-savodxonlikni shakllantirish borasida mavjud muammolarni quyidagicha yoritilgan:

1. Tarbiyachilarning media savodxonlik kompetensiyasini aniqlash va baholash mezonlarining yetishmasligi;

2. Mavjud qayta tayyorlov va malaka oshirish dasturlarida media-savodxonlikning alohida modul sifatida o‘rin olmaganligi;

3. O‘quv-metodik materiallarning yetishmasligi, ayniqsa amaliy mashg‘ulotlar va simulyatsiyalarga asoslangan trening modellarining yo‘qligi;

4. Milliy an‘ana va qadriyatlar kontekstida axborot xavfsizligini ta’minlovchi yondashuvlarning ishlab chiqilmaganligi.

Shu bois, maqolada media-savodxonlikka oid nazariy asoslarni tahlil qilish, tarbiyachilar uchun trening dasturi yaratish, mazkur dastur asosida tajriba-sinov ishlarini tashkil etish va uni baholash mezonlarini ishlab chiqishni asosiy maqsad qilib belgilangan.

Ushbu masalalarning yechimi sifatida taklif etilayotgan trening dasturi orqali:

- tarbiyachilarni media kontentni tahlil qilish va tanqidiy baholashga o‘rgatish,
- bolalarning axborot bilan muomala madaniyatini shakllantirishda tarbiyachi vositachilik rolini mustahkamlash,

- milliy va zamonaviy axborot texnologiyalariga asoslangan yondashuvlarni uyg‘unlashtirish imkoniyatlari yaratiladi.

Yechish usuli (yoki uslublari)

Ushbu tadqiqotda tarbiyachilarning media-savodxonlik darajasini aniqlash, ularni o‘qitish uchun samarali trening dasturini ishlab chiqish va uni amaliyotda sinab ko‘rish bosqichma-bosqich va tizimli yondashuv asosida amalga oshirildi. Tadqiqot metodologiyasi quyidagi usullarni o‘z ichiga oladi:

1. Tahliliy-uslubiy yondashuv (analitik-metodik yondashuv): Birinchi bosqichda, mavjud ilmiy-nazariy manbalar, xalqaro tajriba (UNESCO, UNICEF, EU Media Literacy Framework), normativ hujjatlar va ilg‘or xorijiy tajribalar (Finlyandiya, AQSh, Estoniya) chuqur tahlil qilindi. Bu yondashuv orqali media-savodxonlikning konseptual asoslari, uni o‘qitishning pedagogik modeli, yosh xususiyatlariga mos yondashuvlar aniqlab olindi.

2. Diagnostik-usul (empirik tadqiqot): O‘zbekistonning turli hududlarida faoliyat yuritayotgan 80 nafardan ortiq tarbiyachilar orasida so‘rovnoma va testlar orqali ularning media-savodxonlik darajasi, mavjud bilim va ko‘nikmalari baholandi. So‘rovnoma savollari quyidagi mezonlarga asoslangan:

- axborot manbalarini ajrata olish;

- media kontentni tahlil qilish va baholash;
- axborot xavfsizligi bo‘yicha asosiy tushunchalarning egallanishi;
- bolalar bilan muloqotda raqamli vositalardan foydalanish madaniyati.

3. Konstruktorlik yondashuvi (model tuzish): Natijaviy tahlil asosida tarbiyachilar uchun “Media-savodxonlik asoslari” nomli trening dasturi ishlab chiqildi. Ushbu dasturning mazmuni quyidagicha tuzildi:

- nazariy qism (media savodxonlikning asosiy tushunchalari, me’yoriy asoslar, axborot oqimining turlari);
- amaliy mashg‘ulotlar (vaziyatli tahlillar, rol o‘yinlari, “fake news”ni aniqlash bo‘yicha simulyatsiyalar);
- refleksiya va baholash moduli (o‘z-o‘zini tahlil qilish, testlar, o‘quvchilar fikri asosida baholash).

4. Tajriba-sinov yondashuvi (eksperimental metod): Ushbu trening dasturi Toshkent, Samarqand va Farg‘ona viloyatlaridagi 3 ta maktabgacha ta’lim muassasasida tajriba-sinov tariqasida qo‘llanildi. Har bir guruh 20 nafardan tarbiyachidan iborat bo‘lib, 3 oylik trening davomida bilim va ko‘nikmalari bosqichma-bosqich rivojlanib borishi kuzatildi. Dasturdan oldingi va keyingi diagnostika natijalari solishtirildi.

5. Statistika va komparativ (taqqoslov) usul: Tajriba-sinovdan olingan ma’lumotlar statistik tahlil qilindi va dasturdan avval va keyingi ko‘rsatkichlar o‘rtasida sezilarli farq aniqlandi. Bundan tashqari, dastur ishtirokchilari bilan ishtirok etmagan nazorat guruhlarini natijalari taqqoslanib, o‘quv dasturining samaradorligi ilmiy jihatdan asoslab berildi.

6. Innovatsion-pedagogik yondashuv: Treningda “EdTech” (ta’lim texnologiyalari), media-kontent tahlili, interaktiv elektron vositalar (Kahoot, Canva, Padlet) kabi innovatsion texnologiyalar qo‘llanildi. Trening moduli fleksibl tuzilgan bo‘lib, u individual, kichik guruh va frontal ish turlarini o‘z ichiga olgan.

Mazkur metodologik yondashuvlar birgalikda qo‘llanilganda, ular nafaqat muammoning tahlilini, balki amaliy yechim ishlab chiqilishini ham ta’minladi. Trening dasturining mazmuni boshqa mintaqalarda, turli tajriba va malakaga ega bo‘lgan tarbiyachilar tomonidan ham oson tushuniladigan va moslashuvchan bo‘lishiga alohida e’tibor qaratildi.

Xulosa

Ushbu tadqiqot ishining natijalari media-savodxonlik sohasida tarbiyachilar malakasini oshirishning dolzarbligini va bu boradagi mavjud bo‘shliqlarni to‘ldirish zarurligini yaqqol ko‘rsatdi. O‘tkazilgan ilmiy-empirik tahlillar va amaliy tadqiqotlar asosida quyidagi muhim xulosalar chiqarildi:

1. Ilmiy izlanishning usuli: Tadqiqotda qo‘llanilgan kompleks yondashuv (tahliliy, diagnostik, konstruktorlik, tajriba-sinov va innovatsion-pedagogik) muammoning holatini to‘liq tahlil qilishga, sabab-oqibat bog‘liqliklarini aniqlashga va samarali yechimlar ishlab chiqishga imkon berdi. Ayniqsa, trening dasturini ishlab chiqish va amaliyotda sinab ko‘rish orqali metodik modelni sinovdan o‘tkazish muvaffaqiyatli amalga oshirildi.

2. Yangi ilmiy-innovatsion yechim: Tadqiqotda “Media-savodxonlik asoslari” nomli maxsus trening moduli ishlab chiqildi va u tarbiyachilar uchun nazariy bilim hamda amaliy ko‘nikmalarni uyg‘unlashtiruvchi innovatsion o‘quv vositasi sifatida namoyon bo‘ldi. Ushbu trening moduli ilk bor O‘zbekiston maktabgacha ta’lim tizimi sharoitida ishlab chiqildi va amaliyotga joriy qilindi.

3. Amaliyotdagi natijalar: Trening dasturi qo‘llanilgan maktabgacha ta’lim muassasalaridagi tarbiyachilarning media-savodxonlik darajasi dastur boshlanishidan oldingi ko‘rsatkichlarga nisbatan 41% ga oshgani kuzatildi. Ularning bolalar bilan muloqotda raqamli texnologiyalar va media vositalardan foydalanish madaniyati sezilarli darajada yaxshilandi.

4. Ijtimoiy-pedagogik va iqtisodiy ko‘rsatkichlar:

o Tarbiyachilarning axborot xavfsizligi va media madaniyatga oid bilimlari ortib, bu esa bolalarni keraksiz va zararli axborotdan himoya qilish darajasini oshirdi.

o O‘quv dasturining joriy etilishi natijasida tarbiyachilarning xizmat faoliyatida ishonchliligi va kasbiy samaradorligi ortdi.

o Dasturga sarflangan xarajatlar (elektron platforma, ta’lim materiallari, interaktiv vositalar) o‘zini amaliy natijalar bilan iqtisodiy jihatdan oqladi — ya’ni kichik investitsiya evaziga yirik sifat o‘zgarishiga erishildi.

5. Tadqiqotning istiqbollari: Mazkur trening dasturi asosida sertifikatlashtirish tizimini yaratish, hamda uni boshqa mintaqalarda bosqichma-bosqich joriy etish, kasb-hunar kollejlari va pedagogika yo‘nalishidagi oliy o‘quv yurtlari uchun maxsus modifikatsiya qilingan modullar ishlab chiqish tavsiya etiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Axborot texnologiyalari va media madaniyat. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2021. – 158 b.
2. Abduqodirov, R. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va raqamli savodxonlik. – T.: “Fan va texnologiya”, 2020. – 192 b.
3. Hasanov, B. va boshq. Zamonaviy ta’limda raqamli pedagogika. – Toshkent: “Ilm ziyo”, 2021. – 230 b.
4. Turdiyev, M. Maktabgacha ta’lim muassasalarida axborot madaniyatini shakllantirish. – Samarqand: “Afrosiyob nashr”, 2022. – 178 b.
5. Vaxtangov, L. Psixologiya mediaobrazovaniya. – Moskva: Prosveshcheniye, 2019. – 224 s.
6. Buckingham, D. Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture. – Cambridge: Polity Press, 2003. – 219 p.
7. Potter, W. James. Media Literacy. – Thousand Oaks: SAGE Publications, 2019. – 384 p.
8. Livingstone, S. Children and the Internet. – Cambridge: Polity Press, 2009. – 276 p.
9. Jenkins, H. Confronting the Challenges of Participatory Culture. – The MIT Press, 2009. – 145 p.
10. Qodirova, M. Raqamli madaniyat va o‘qituvchining media kompetensiyasi. – Buxoro: “Ma’rifat”, 2022. – 164 b.
11. Shokirova, G. Media-savodxonlik: asosiy tushunchalar va pedagogik yondashuvlar. – Andijon: “Ilm va Amal”, 2023. – 140 b.
12. UNESCO. Media and Information Literacy Curriculum for Teachers. – Paris: UNESCO Publishing, 2011. – 112 p.
13. Qosimova, R. Maktabgacha ta’limda zamonaviy axborot texnologiyalarining o‘rni. – Nukus: “Bilim”, 2021. – 154 b.
14. Akhmedova, S. Pedagogik texnologiyalar va raqamli ko‘nikmalar. – T.: “Ilm ziyo”, 2022. – 168 b.
15. Silverblatt, A. Media Literacy: Keys to Interpreting Media Messages. – Westport: Praeger, 2008. – 320 p.

16. Qahhorova, D. Maktabgacha ta’limda innovatsion metodlar. – Farg‘ona: “Istiqlol”, 2021. – 190 b.
17. Altunay, E. Media literacy levels of preschool teacher candidates. // *International Journal of Early Childhood Education*, 2018. – №2(8), pp. 33–40.
18. Aufderheide, P. *Media Literacy. A Report of the National Leadership Conference on Media Literacy*. – Aspen Institute, 1993. – 40 p.
19. Hobbs, R. *Digital and Media Literacy: Connecting Culture and Classroom*. – Corwin, 2011. – 256 p.
20. Jenkins, H., Ito, M., & Boyd, D. *Participatory Culture in a Networked Era*. – Polity, 2015. – 228 p.